

ЎТКИР ИНТОКСИКАЦИОН ПСИХОЗДА МИЯ ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ ВА ГИСТОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.

Каримов Расулбек Хасанович^{1.}, Рахимбаев Махмуд Давлатбаевич^{2.}, Раджапов Адилбек Анварбекович^{3.}

**Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси доценти^{1.}
Хоразм вилояти рухий-асаб касалликлари диспансери бош врач^{2.}
Маъмун университети “Клиник фанлар” кафедраси мудири (PhD)^{3.}**

Мавзунинг долзарблиги: Психоз касаллиги бу - психиатриядаги асосий тушунчадир. Илгари барча турдаги рухий касалликлар учун шу ном берилган. Бугунги кунда бу атама галлюцинациялар, босинқирашлар, ҳақиқатни йўқотиш ёки эго бузилишлари билан тавсифланган ноаниқ белгиланган комплекс белгиларини (синдромини) тасвирлайди. Баъзи касалликларда аффектив аломатлар ҳам психозлар билан боғлиқ. Ушбу турли хил аломатлар алоҳида ёки комбинацияланган ҳолда пайдо бўлиши мумкин.

Психозлар турли касалликларда пайдо бўлиши мумкин. Касалликни аниқлаш фақат эҳтиёткорлик билан ташхис қўйиш орқалигина мумкин. Терапия касаллик ва симптомларга боғлиқ. Ўз- ўзидан шифо бўлмаса, даволаш кўпинча нейролептик моддалар амалга оширилади.

Психоз атамаси биринчи марта 1841-йилда Карл Фридрих Канстатт томонидан, сўнгра яна 1845-йилда Эрнст вон Феучтерслебен томонидан киритилган. 1846-йилда Карл Фридрих Флемминг жисмоний келиб чиқиши (соматогенез) ҳақида шундай ёзган: “Рухий касаллик ёки психоз ҳиссий орган воситачилигида руҳда илдиз отади, рухий касалликнинг кейинги сабаби тана аъзоларининг касаллигидир.

Психоз билан оғриган одамни психотик деб аташган. “Психоз” сўзи одатда психиатрияда рухий бузилиш, рухий касаллик ва ақлдан озиш атамалари билан бир қаторда 1875-йилда пайдо бўлган.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида Хоразм вилояти патологик анатомия Бюросига вилоят рухий-асаб касалликлар диспансеридан олиб келанган 20 нафар мурданинг патологоанатомик ва биопсия текширувлари мақсад қилиб олинган.

Олинган натижалар: илмий изланишлар давомида патологоанатомик ва биопсия материаллари натижаларига кўра 20 нафар мурданинг ички аъзолари макропрепат ва микропрепарат килиб текширилди.

Текширишлар жараёнида миЯ тўқимасида патологик ўзгаришлар борлиги, миЯнинг атрофияси, бош миЯда миЯ катта ярим шарларида ўнг миЯга қараганда чап миЯ бироз кичрайгани кўринади.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ўткир интоксикацион психозлар асосан беморларда, онанинг хомиладорлик пайтида стресс ҳолатига тушиши, болаликда иммун тизмига инфекцияларнинг таъсири ва унинг асоратлари, боланинг ижтимоийлашуви ва психологик ривожланиши, миЯ тузилишидаги анатомик ва функционал оғишлар, миЯга механик таъсирлар, яъни краниоцеребрал травма ёки ўсмалар, гормонлар таъсири шунингдек, турли соматик касалликлар сабаб бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Karimov R. X., & Musaev U. M. (2023). ANALYSIS OF RESEARCH AND COMMISSION FORENSIC EXPERTISES CONDUCTED ON LIVING PERSONS. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(5), 61–63. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/423>
2. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
3. Юлдашев, Б. С., Исмаилов, О., Каримов, Р. Х., & Исмаилов, О. (2023). Хомила ва янги туғилган чақалоклар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви). *Ўқув қўлланма: Т.: “O ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU*, 96.
4. Karimov, R., Radjapov, A., & Rakhimbaev, M. (2026). MORPHOLOGY OF BRAIN TISSUE IN ACUTE PSYCHOSIS OF INTOXICATION. *JANUBIY OROL BO'YI TIBBIYOT JURNALI*, 2(1), 50–53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18165955>
5. Khasanovich K. R., Davlatbaevich R. M., Anvarbekovich R. A. MORPHOLOGY AND HISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF BRAIN TISSUE IN ACUTE INTOXICATION PSYCHOSIS //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 49-54.
6. Khasanovich K. R., Davlatbaevich R. M., Anvarbekovich R. A. MORPHOLOGY OF BRAIN TISSUE IN INTOXICATION PSYCHOSIS //INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE. – 2024. – Т. 1. – №. 8. – С. 34-40.